

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va erchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

UDK 796

Jismoniy ta'ربيya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish.

Choriyev Sirojiddin Tag'aynazarovich

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarda chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Ushbu masala bo'yicha yetakchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, o'yin mashqlari yordamida katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish mumkin. Ko'pgina tadqiqotlar bu yoshda bolada muvofiqlashtirish qobiliyatlari yetarli darajada rivojlanmaganligini tasdiqlaydi. Bu muammoni hal qilishda jismoniy tarbiya vositalarini to'ldirish va boyitish manbalarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bunda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan o'yin mashqlari taklif etiladi. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning pedagogik jarayoniga kiritilgan chaqqonlik va epchillikni rivojlantirishda samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi o'yin mashqlari to'plami keltirilgan.

Аннотация: В статье рассматривается развитие ловкости и ловкости у детей старшего дошкольного возраста. Анализ научных исследований ведущих ученых по данному вопросу показывает, что с помощью игровых упражнений можно развивать ловкость и ловкость у детей старшего дошкольного возраста. Многие исследования подтверждают, что в этом возрасте у ребенка недостаточно развиты координационные способности. При решении этой проблемы важно определить источники пополнения и обогащения средств физического воспитания. Предлагаются игровые упражнения, используемые в физической подготовке. В статье представлен комплекс игровых упражнений, служащих повышению эффективности развития ловкости и ловкости, включенных в педагогический процесс дошкольников.

Abstract: The article examines the development of agility and dexterity in older preschool children. The analysis of scientific research of leading scientists on this issue shows that with the help of game exercises, it is possible to develop agility and dexterity in older preschool children. Many studies confirm that the child's coordination skills are not sufficiently developed at this age. In solving this problem, it is important to determine the sources of replenishment and enrichment of physical

education tools. Game exercises used in physical training are offered. The article presents a set of game exercises that serve to increase the effectiveness of the development of agility and dexterity included in the pedagogical process of preschool children.

Kalit soʻzlar: Jismoniy sifatlar, harakat faoliyati, jismoniy rivojlanish, oʻyin mashqlari, kompleks, harakatlarni muvofiqlashtirish, jismoniy tarbiya, oʻyinlar, epcillik, tezkorlik.

Ключевые слова: Физические качества, двигательная активность, физическое развитие, игровые упражнения, комплекс, координация движений, физическая подготовка, игры, ловкость, быстрота.

Key words: Physical qualities, movement activity, physical development, game exercises, complex, movement coordination, physical training, games, dexterity, quicknes

Kirish. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning (5-6 yoshli) asosiy harakat turlarini rivojlantirishning oʻziga xos xususiyatlari mavjud. Ushbu bosqichda harakat malakalari va koʻnikmalari koʻlamining kengayishi, jismoniy fazilatlar (tezlik, epcillik, chaqqonlik, chidamlilik, tezkorlik va boshqalar)ning rivojlanishi bilan bogʻliq holda ham mashqlarni yaxlit, hamda harakat texnikasi elementlarini alohida-alohida muvaffaqiyatliroq oʻzlashtirish imkoniyati yuzaga keladi. 5-6 yoshli bolalarda oʻz oldilariga qoʻyilgan vazifalarni ongli tushunib etish, vaziyatni baholash, oʻz harakatlarini boshqara bilishga muayyan tayyorgarlik boʻladi, shuning uchun bu yoshdagi bolalar bilan mashgʻulotlarda oʻyin mashqlaridan foydalangan holda ogʻzaki koʻrsatma berish va tushuntirish yordamida bolalarning harakat faoliyatida mustahkam bilim va koʻnikma shakllantirish mumkin boʻladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Mavzuga oid adabiyotlarni oʻrganish natijasida E.N. Vavilova (1981), L.D.Glazurina (2000), V.I. Usakova (1996)lar ishlarida soʻnggi yillarda katta maktabgacha yoshdagi bolalarning sogʻligʻi, jismoniy vamotorli rivojlanishining koʻrsatkichlarini tahlil qilish dahshatli tendentsiyalarni koʻrsatadi. Shunga muvofiq katta maktabgacha yoshdagi bolalarning 30% dan 40% gacha motorli rivojlanish darajasi past. Buning sabablari zamonaviy hayot tarzida deb oʻylaymiz. Yu.F.Zmanovskiy (1996), M.A.Runova (2001) kabi psixologlar, oʻqituvchilar, shifokorlar bolalar muassasalaridagi bolalarning motor faolligining pasayishi umumiy tendentsiyasini qayd etishadi, maktabgacha yoshdagi bola uchun harakatlarning yoʻqolishi katta yoʻqotishdir. Salomatlik sohasida MTTlarda bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash dasturida jismoniy salomatlik masalasi birinchi oʻrinda turishi bejiz emas. Agar chaqqonlik va epcillik kabi jismoniy sifat ham hissiy va aqliy rivojlanishning ragʻbatlantiruvchi omili ekanligini hisobga olsak, boshqa sohalarda ham bu masalaning dolzarbligi yaqqol namoyon boʻladi. Fiziologlar V.P.Fomin va N.A.Filinlar tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, maktabgacha yoshdagi bolalarda chaqqonlik va epcillik ancha sekin rivojlanib borishi isbotlangan. Keyingi yillarda L.I. Penzulaeva,

D.V. Xuxlaev¹ kabi mualliflarning ilmiy tadqiqotlarida taʼkidlanishicha, 6-7 yoshli bolalarda aniq harakatlar koʻnikmalari takomillashadi. Bunga nishonga otish

mashqlari, kichik to'plar bilan o'tkaziladigan mashqlar yordam beradi. M.A.Doroninaning ta'kidlashicha, individual tana tizimlarining notekis rivojlanishi harakatlarning qo'pollashuviga olib kelishi mumkinligini isbotlaydi. Tizimli jismoniy mashqlar va o'yinlar bilan bu hodisalar zaiflashadi. M.A. Runovanning fikriga ko'ra, chaqqonlik va epchillik harakat texnikasini keskin o'zgartirishni talab qiladigan murakkab sharoitlarda bajariladigan mashqlarni bajarishda rivojlanadi.

E.Ya. Stepanenkovaning fikriga ko'ra, epchillik - bu to'satdan o'zgarib turadigan vaziyat talablariga muvofiq yangi harakatlarni tezda o'zlashtirish, o'z harakatlarini tez va aniq qayta qurish qobiliyatidir. P.K. Anoxin epchillikni - muammolarini, ayniqsa kutilmaganda paydo bo'ladigan muammolarni tez va yengil hal qilish qobiliyati, harakatlarni muvofiqlashtirish qobiliyatining eng yuqori darajasi sifatida tavsiflaydi. Chaqqonlikning mohiyatini tushunish va uning tuzilishini o'rganishga ma'lum tizimli yondashuvni V.S. Farfel, V.S. Filippovich asarlarida topish mumkin. Ushbu mualliflar epchillik ko'rsatkichlarini o'lchashga katta e'tibor berishadi. Shunday qilib, V.S. Farfel makon va vaqtni epchillikning asosiy o'lchovi deb hisoblaydi, shuning uchun biz komplekslarimizda fazoviy aniqlik va harakatlarni muvofiqlashtirish bilan bog'liq va o'zgaruvchan sharoitlarda eng qisqa vaqt ichida bajariladigan mashqlardan foydalandi.

Natijalar. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarda epchillikni rivojlantirish bilan bog'liq bir qator muammolar hali to'liq hal etilmagan. Biz bu jarayonda, xususan, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida turli xil o'yin mashqlaridan ko'proq foydalanishni nazarda tutamiz. Maqsad: 6-7 yoshli bolalarda ishlab chiqilgan o'yin mashqlari to'plamining epchillikni rivojlantirishga ta'sirini aniqlash.

Maqsad: 6-7 yoshli bolalarda epchillikni rivojlantirish uchun o'yin mashqlari to'plamini ishlab chiqish va amalga oshirish; pedagogik eksperimentda o'yin mashqlari komplekslaridan foydalanish samaradorligini eksperimental tekshirish.

Biz tadqiqotni Nukus shahridagi 31-maktabda olib bordik. H.A. Bernshteyn harakatlarning to'g'riligini shakllantirish yangi vosita mahoratini shakllantirishning boshidan boshlanishi kerak deb hisoblaydi. To'g'ri, u dastlab harakat tezligi va kuchini biroz pasaytirishga imkon beradi, lekin harakatning to'g'riligi va aniqligi ideal bo'lishi kerak. U turli ko'nikmalardagi aniqlikni oshirish o'rtasidagi to'liq mantiqiy munosabatni qayd etadi. "Har qanday ko'nikmada aniqlikni rivojlantirish va yaxshilash ko'plab boshqa ko'nikmalarda uni sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu epchillikning eng yuqori namoyon bo'lishining o'lchovi - bu faoliyat shartlari keskin o'zgarganda kerakli javob harakatini topish va aniq bajarish uchun zarur bo'lgan eng qisqa vaqt. Shunday qilib, biz vaqt, makon va bajarilishning aniqligi epchillik ko'rsatkichlari bo'lishi mumkinligini aniqladik. O'yin mashqlari komplekslarini ishlab chiqishda biz H.A. Bernshteynning asosiy qoidalariga asoslandik. Uning ta'kidlashicha, tana vaziyatga shunchaki munosabat bildirmaydi, balki dinamik o'zgaruvchan vaziyatga duch keladi, bu esa uni ehtimoliy prognoz, keyin esa tanlash zaruratidan oldin qo'yadi. Bizning holatda, vazifalar quyidagilar bilan bog'liq holda tuzilgan.

- turli ritmik birikmalardan foydalanish;
- elementlarning turli ketma-ketligi;
- mashqlarni bajarish usulini o'zgartirish;
- harakatlarni makon va vaqtda taqsimlash, ularni ko'p qirrali muvofiqlashtirishni talab qiladigan tana harakatlari bilan birlashtirish qobiliyatiga hissa qo'shadigan mashqlarda ob'ektlardan foydalanish;
- ikki ishtirokchi tomonidan muvofiqlashtirilgan harakatlarni bajarish;
- asosiy harakatlarning murakkab kombinatsiyalarini bajarish;
- muvozanatni saqlash yoki yo'qotishdan keyin uni tiklash zarur bo'lgan mashqlardan foydalanish.

Munozara. Shuni ta'kidlash kerakki, jismoniy tarbiya uchun jismoniy mashqlar komplekslarini ishlab chiqishda biz mashg'ulotlarni samarali o'tkazish uchun turli xil uslubiy usullardan foydalanganmiz:

- G'ayrioddiy dastlabki holatlar bilan mashqlarni qo'llash;
- Harakat tezligini o'zgartirish;
- Mashq bajariladigan fazoviy chegaralarning o'zgarishi;
- Mashqlarni qo'shimcha harakatlar bilan murakkablashtirish.

1- mashqlar to'plami. Mashqlar to'p bilan juftlikda bajariladi. Ular har bir juftlikning ma'lum vaqt oralig'ida (1-2 daqiqa) eng ko'p otishlari, zarbalari, sakrashlari, to'p uzatishlari bilan baholanadi.

1. To'pni polga urib, sakrashdan keyin uni ushlab olish, to'pni sherigiga uzatish.
2. To'pni yerga urib, uni ushlang, keyin orqaga o'girilib, to'pni sherigingizga uzating.
3. To'pni 1,5 - 2 metr masofadan devorga otish va uni ikki qo'l bilan ushlab

va

to'pni sherigiga uzatish. Hamkor huddi shu vazifani bajaradi.

4. Shit yonida turgan holda to'pni basketbol savatchasiga tashlash.
5. To'pni bir-biriga uloqtirish (yerga tushib ketmaguncha)(usul o'qituvchi tomonidan ko'rsatiladi). To'pni ushlab turish vaqtini yozib oling.
6. To'pni bir qo'l bilan gorizontaal nishonga uloqtirish (1 daqiqada otishlar soni).
7. Juftlikda o'rin almashgan holda to'p uzatish.
8. Burilish nuqtasiga to'p bilan yugurish, to'p bilan polga 5 marta urish, ushlab va boshlang'ich nuqtaga yugurish, to'pni sherigiga uzatish.

2- mashqlar to'plami. Gimnastikadan mashqlar. Balli tizimda baholanadi. Qaysi juftlik barcha mashqlar yig'indisi bo'yicha ko'proq ball to'playdi.

1. Oldinga umbaloq oching va orqaga buriling – orqaga umbaloq oshing.
2. Boshni ushlab (stoyka) tik turishni bajaring.
3. Juftlik muvozanatni amalga oshiradi, qo'llarni ushlab, bir-biriga qaragan holda.

3- **mashqlar to'plami.** Natija mashqlarni bajarish vaqti bilan baholanadi.

Vaqt

har bir ishtirokchi tomonidan qayd etiladi, keyin umumlashtiriladi.

1. Qisqa masofaga 3 x 10 metrga yugurish.
2. Shaxmat taxtasi holatida yugurish. 10 metrgacha bo'lgan masofa.
3. "O'rama" yo'lakda yugurish. Uzunligi 20 m.
4. 2 ta to'pni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga, ikkinchidan uchinchi nuqtaga olib o'tish va hokazo. Masofa - 15 m gacha.

5. Egri chiziq bo'ylab bir-biridan ikki metrgacha joylashgan to'ldirilgan to'plar ustidan sakrash (mashqni bajargandan so'ng qo'lidagi shishirilgan to'pni sherigiga berish).

6. D.h. Oyoqlar yoyilgan holda o'tiring, qo'llar boshingiz orqasida, harakat yo'nalishiga teskari o'tirgan holatda, "Marsh!" buyrug'i bilan tezda o'rindan turing burilish nuqtasigacha yuguring va orqaga yuguring, tayoqni sherigingizga bering.

7. Bir oyoqqa burilish nuqtasiga sakragan holda qo'lingizda sharni ushlab borib, orqaga ikkinchi oyoqda sakrab qaytish, tayoqni sherigiga uzatish.

4- **mashqlar to'plami.** Mashqlar zinapoya kabi polda yotgan gimnastika tayoqchalari orqali amalga oshiriladi. Gimnastika tayoqchalari orasidagi masofa 40 sm. Gimnastika tayoqchalari soni 10 ta. Har bir juftlik mashqni (o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha) bir yo'nalishda bir muddat bajarishi kerak.

1. Gimnastika tayoqlariga qarab, signalga ko'ra, juftlik ikki oyoqda gimnastika tayoqchalari ustidan sakrashni amalga oshiradilar. Kim qoqilgan bo'lsa, u jarima ochkosini oladi.

2. Asosiy yo'nalishga yonlama turib, juftlik ikki oyoqda o'ngga yoki chapga gimnastik tayoqchalar ustida sakrab chiqadi.

3. Asosiy yo'nalishga qarab, juftlik birinchi tayoq ustida oldinga sakrab o'tadi, u orqali orqaga va keyin oldinga va keyingi gimnastika tayoqchasiga qadar.

4. Gimnastika tayoqchalari ustidan bir oyoqda sakrash.

5. Yerdan tartibsiz tarzda yotgan gimnastika tayoqchalari atrofida ilonizi yugurish.

Xulosa. Chaqqonlikni rivojlantirish uchun mashqlarni tanlashda har bir kompleks (yoki tanlab olingan 3-4 mashq) mashg'ulotning asosiy qismi oxirida qisqa vaqt ichida o'tkazdik. Jismoniy sifatlar bolada murakkab shaklda shakllanganligi sababli, sifatlardan birining rivojlanishi boshqa jismoniy sifatlarning takomillashishiga yordam beradi. Ularning rivojlanishi o'qituvchilardan jiddiy e'tibor talab qiladi.

Nazorat va eksperimental guruhlarining yakuniy sinovlari natijalarini solishtirganda shuni ta'kidlash kerakki, tajriba guruhida o'sish sur'ati nazorat guruhiga

qaraganda ancha yuqori. Bu tajriba yakunida test natijalarini tahlil qilish bilan tasdiqlanadi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruhda o'yin mashqlaridan foydalanish barcha o'rganilgan ko'rsatkichlar bo'yicha nazorat guruhining ko'rsatkichlaridan ahamiyatlilik darajasida $p < 0,05$ dan oshadi. Olingan natijalarni tahlil qilish, ishlab chiqilgan o'yin mashqlarini, shu jumladan o'yin vazifalari majmuasini amalga oshirish maktabgacha yoshdagi bolalarda epchillikni rivojlantirishda ijobiy dinamikani ta'minlashini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bernshteyn N.A. Qobiliyat va uning rivojlanishi haqida. Moskva: "FiS", 1991 yil.
2. Penzulaeva L.I. Bolalarning anatomik va fiziologik xususiyatlari: talabalar uchun darslik. Comp. G.M. Lyamina. M.: Pedagogika, 1984 yil.
3. Runova M.A. Jismoniy madaniyat darslarini tashkil etish xususiyatlari. Maktabgacha ta'lim. 2003; № 9: 42 - 52; № 10: 56 - 63.
4. Stepanenkova E.Ya. Bolaning jismoniy tarbiyasi va rivojlanishi nazariyasi va usullari: darslik. Moskva: Maktabgacha tarbiyachi, 2006 yil.

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54
e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.
Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.